

**XORAZM VOHASIGA ISTIQBOLLI DARAXT TURLARINI
INTRODUKSIYA QILISH.**

**INTRODUCTION OF PROMISING TREE SPECIES INTO THE KHOREZM
OASIS.**

Yo‘ldashev K.R.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch. Dotsent

Ajiyev A.B.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus. Professor

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm vohasi sharoitiga introduksiya qilingan istiqbolli daraxt turlari, ularning bioekologik xususiyatlari, kelib chiqishi hamda yashil hududlar barpo etishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, Urganch, Xazarasp, Gurlan, Beruniy va To‘rtko‘l tumanlarida introduksiya qilingan daraxt turlarining moslashuv darajasi va ekologik roli yoritilgan.

Kalit so‘zlar: introduksiya, agroforestriya, mikroiklim, lanshaft dizayni, kompozitsiya, manzarali ko‘kalamzorlashtirish.

Abstract. This article analyzes promising tree species introduced into the conditions of the Khorezm oasis, their bioecological characteristics, origin, and their importance in the development of green spaces. It also examines the level of adaptation and ecological role of introduced tree species in the districts of Urgench, Khazarasp, Gurlan, Beruniy, and Turtkul.

Keywords: introduction, agroforestry, microclimate, landscape design, composition, ornamental landscaping.

Kirish. Xorazm vohasi keskin kontinental iqlim, sho‘rlangan tuproqlar va suv tanqisligi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda yashil hududlarni kengaytirish uchun mahalliy flora bilan bir qatorda chetdan keltirilgan (introduksiyalangan) daraxt turlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda hududni ko‘kalamzorlashtirish, mikroiklimni yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta‘minlash maqsadida bir qator istiqbolli daraxt turlari olib kirildi. Xorazm vohasi O‘zbekistonning shimoliy-g‘arbiy qismida joylashgan bo‘lib, keskin kontinental iqlim,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

yozning issiq va quruq, qishning sovuq bo‘lishi, tuproqlarning sho‘rlanish darajasi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Hudud markazi - Urganch shahri bo‘lib, urbanizatsiya jarayonlari natijasida yashil hududlarga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Landshaft dizaynida introduksiya qilingan kengbargli va ignabargli daraxtlardan foydalanish shahar muhitini ekologik barqarorlashtirish, havoni tozalash, soyali hududlar yaratish va estetik muhitni boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli voha sharoitiga mos, istiqbolli kengbargli daraxtlar assortimentini shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Respublikamizning boshqa hududlari kabi Xorazm vohasi sharoitiga ham ignabargli va kengbargli daraxtlarning ko‘plab turlari introduksiya qilingan va bu borada ilmiy –amaliy ishlar olib borilmoqda.

Tadqiqot kuzatuvlari 2024–2025 yillarda Xorazm vohasining Urganch, Xazarasp, Gurlan, Beruniy va To‘rtko‘l tumanlari shahar va qishloq hududlarida olib borildi. Tadqiqotlarda dala kuzatuvlari, fenologik monitoring, morfometrik o‘lchovlar va ekologik baholash usullari qo‘llanildi.

Xorazm vohasiga introduksiya qilingan daraxt turlari yashil makon yaratishda katta ahamiyatga ega, iqlimni yumshatadi, havoni tozalaydi, tuproq eroziyasini kamaytiradi, aholi uchun qulay ekologik muhit yaratadi. Istiqbolli daraxt turlari quyidagi tumanlarda tajriba tariqasida ekilgan: Urganch shahri – manzarali ko‘kalamzorlashtirish loyihalari, Xazarasp tumani – shamolga chidamli daraxtlar sinovi, Gurlan tumani – sho‘r tuproqqa moslashuv tajribalari, Beruniy tumani – agroforestriya (**daraxt + ekin + hayvon** tizimi.) tizimida qo‘llash, To‘rtko‘l tumani – iqlimga chidamli yashil zonalar tashkil etish.

O‘rganishlar natijasida jami introduksiya qilingan daraxtlarni kelib chiqishni tahlil qilsak, Xorazm vohasi sharoitiga hozirgacha 50 dan ortiq tur olib kelib iqlimlashtirilgan. Kuzatishlar davomida 36 tur o‘rganildi. Shundan 12 turi ignabargli, 24 turi kengbargli daraxtlarni tashkil qiladi. Bunda Shimoliy Amerikadan 16 tur, Yevropa (Markaziy, Janubiy, Sharqiy, G‘arbiy)dan 9 tur, Xitoy-Yaponiyadan 3 tur, Qrimdan 2 tur, Kavkazdan 2 tur, Osiyo (Markaziy, G‘arbiy, Sharqiy)dan 2 tur, Erondan 1 tur, O‘rta yer dengizidan 1 tur, Avstraliyadan 1 tur iqlimlashtirilgan. Ayni vaqtda bu turlarni barchasi vohada osib rivojlanmoqda, lekin ularning morfologik tuzilishi, balandligi, hajmi, shoxlanishida farqlar mavjud.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, introduksiya qilingan daraxtlarning aksariyati Xorazm vohasining qurg‘oqchil va sho‘rlangan sharoitiga

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

moslashgan. Ayniqsa: keng bargli daraxtlardan, Catalpa (*Catalpa bignonioides*), Yapon saforasi (*Styphnolobium japonicum*), Aylanma bargli zarang (*Acer negundo*), Qrim emani (*Quercus robur*), Albitsiya, (*Albizia julibrissin*) kabi turlar, igna bargli daraxtlardan G‘arb tuyasi (*Thuja occidentalis* L.), Virgin archasi (*Juniperus virginiana* L.), Sharq biotasi (*Biota orientalis* Endl.), Doim yashil sarv, (*Cupressus sempervirens* L.), Oddiy qoraqarag‘ay (*Picea abies* (L.)H.Karst.), Qrim qarag‘ayi (*Pinus pallasiana* Lamb), Eldora qarag‘ayi (*Pinus eldarica*) kabi turlar tadqiqot olib borilgan tumanlarda yaxshi o‘sib rivojlanmoqda.

Kelajakda ushbu turlarni ko‘paytirish va geografiyasini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abdullaev A.A., Raximov O.X. O‘zbekiston sharoitida introduksiya qilingan manzarali daraxtlar. – Toshkent: Fan, 2021.
2. Karimov Sh.K. Xorazm vohasida ko‘kalamzorlashtirish muammolari va yechimlari // “Qishloq xo‘jaligi ilmiy jurnali”, 2023, №4, 45–52-betlar.
3. Rasulov A.B., Matyakubov K.A. Xorazm viloyatida introduksiya qilingan o‘simliklar monitoringi // “Biologiya fanlari axborotnomasi”, 2024, №1.